

MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: ANÁLISIS EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE INGENIERÍA CIVIL

Motivation and academic performance: analysis in undergraduate students of Civil Engineering

Walter Esteban Janampa Castillo

Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

wjanampa@unitru.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-4843-652X>**Iris Liliana Vasquez Alburquerque**

Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

ialburquerque@unitru.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0001-9831-3213>**Joselito Moisés Luján Miguel**

Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

lujanmmiguel80@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-1967-6468>**Priscila E. Lujan-Vera**

Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

plujan@unf.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-1359-5715>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17172532>**RESUMEN**

La motivación es una condición interna para mantener las conductas de aprendizaje, que impulsan, sostienen y orientan el comportamiento de los estudiantes hacia el aprendizaje y la consecución de sus metas académicas. Esta investigación busca determinar la relación de la motivación y rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo. La metodología del estudio tuvo un enfoque de cuantitativo, basado en un diseño no experimental - correlacional. La muestra fue de 47 estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil, matriculados en el curso Desarrollo Personal. Para medir la variable de motivación se utilizó la técnica de la encuesta. Por otra parte, para la variable rendimiento académico se empleó el Registro de Notas, del semestre académico. Como resultado, se encontró que el total de los estudiantes tienen alta motivación. En el rendimiento académico, el 63.8 % de los estudiantes presentó un Nivel Avanzado y el 36.2% un Nivel Logrado. Por lo cual, se determina que existe relación positiva muy fuerte para la motivación intrínseca y rendimiento académico ($r = 0,817$) y una relación positiva considerable entre la motivación extrínseca y rendimiento académico ($r = 0,563$).

Palabras claves: Aprendizaje, estudiante, rendimiento académico, motivación intrínseca.

ABSTRACT

Motivation is an internal condition to maintain learning behaviors, which drive, sustain and guide the behavior of students towards learning and the achievement of their academic goals. This research sought to determine the relationship between motivation and academic performance of Civil Engineering students at the National University of Trujillo. The methodology of the study had a quantitative approach, based on a non-experimental - correlational design. The sample consisted of 47 students of the first cycle of the Civil Engineering course, enrolled in the Personal Development course. The survey technique was used to measure the motivation variable. On the other hand, for the academic performance variable, the grade register of the academic semester was used. As a result, it was found that all the students were highly motivated. In the academic performance, 63.8% of the students presented an Advanced Level and 36.2% an Achieved Level. Therefore, it is determined that there is a very strong positive relationship for intrinsic motivation and academic performance ($r = 0.817$) and a considerable positive relationship between extrinsic motivation and academic performance ($r = 0.563$).

Keywords: Learning, student, academic performance, intrinsic motivation, extrinsic motivation.

INTRODUCCIÓN

La participación universitaria se constituye, como un proceso clave de co-transferencia e intercambio con la sociedad (Montané et al., 2024), a pesar de ello, el sistema universitario argentino enfrenta el desafío de mejorar la calidad de los aprendizajes y el rendimiento académico de los estudiantes (Freiberg et al., 2021). Por esta razón, surgen reformas curriculares apoyadas en un Enfoque Socio Cognitivo, el cual centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en la transformación de estructuras y conceptos, apoyados en los conocimientos previos de los individuos (Cid, 2018).

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente pasa de ser el protagonista y responsable del aprendizaje del alumno (teoría conductista) a ser este quien planifica la enseñanza y la organiza para que sus alumnos realicen un aprendizaje significativo (Garrote et al., 2016). Este proceso es un elemento esencial en el desarrollo de la personalidad del estudiante y la identificación de una teoría aplicable al proceso pedagógico (Ampuero, 2022). Los recursos didácticos son otro de los aspectos ligados al proceso de enseñanza y aprendizaje (Martínez et al., 2024), pues se orienta hacia la adquisición de competencias creativas (Effio y Durán, 2024), indispensables en el entorno profesional, así como en el fomento de nuevos roles y responsabilidades democráticas para los estudiantes universitarios (Guarniz et al., 2023; Gil et al., 2024).

Los estilos de aprendizaje, son factores importantes en el desarrollo humano, estos son, cognitivos, afectivos y fisiológicos (Flores et al., 2021), a partir de ello la educación busca mejorar las habilidades, tomando en cuenta la diversidad de conocimientos en las personas, propiciando la inclusión y un discernimiento más efectivo y enriquecedor (Polo et al., 2022; Díaz et al., 2024). El aprendizaje coo-

perativo es un sensor, que activa el entorno afectivo del estudiante para aprender a educarse a sí mismo a través de métodos dinámicos, inclusivos y contruidos socialmente (Olivares et al., 2024).

En el contexto universitario, la educación de calidad se ha convertido en un eje fundamental en la agenda educativa universitaria y los objetivos del Desarrollo Sostenible (Venegas et al., 2024), principalmente al corroborar que los conocimientos adquiridos y el nivel de competencia determinan el rendimiento académico, relacionándose con factores motivacionales (Pérez et al., 2023).

Por ello, surge la motivación como estrategia, siendo una técnica general frente a las situaciones de aprendizaje que, como estado, se manifiesta en una actitud particular hacia el aprendizaje en función de una actividad o clase específica (Froment et al., 2024), siendo un pilar fundamental para lograr el éxito académico con el trabajo o la asignatura (Gbollie y Keamu, 2017), alcanzando metas concretas o cumpliendo objetivos específicos (Solórzano y Barcia, 2022).

La motivación estudiantil tiene un vínculo importante que relaciona el comportamiento que asume el docente y el aprendizaje que adquiere el estudiante (Froment y Gutiérrez, 2022). Además, se define como las razones que subyacen a los comportamientos y acciones por las que los estudiantes desean participar en sus actividades académicas (Uji y Kawaguchi, 2021). Los estudiantes que se encuentran motivados suelen aprender de forma más rápida y eficaz en comparación con los estudiantes que no se encuentran motivados (Jorquera et al., 2010), tal como indican Begum et al. (2022) que, la falta de motivación puede crear obstáculos frustrantes para el aprendizaje.

La teoría de metas de logro se utiliza comúnmente para comprender el desempeño del estudiante (Gopal et

al., 2021). La motivación de logro se relaciona con los rasgos de personalidad, centrándose en la motivación intrínseca y la motivación académica. Se trata de una tendencia psicológica más temporal y, por tanto, puede potenciarse, centrándose en la motivación de los estudiantes para aprender y desarrollarse (Deroncele, 2024).

De acuerdo, con la teoría de autodeterminación, esta propone dos aspectos de la motivación: (a) la motivación autónoma y (b) la motivación controlada (Cobo et al., 2022; Otondo y Medina, 2022). La motivación autónoma está sustentada por la motivación interna (intrínseca) y la motivación controlada se sustenta como la motivación externa (extrínseca). La motivación intrínseca llamada como social/altruista, está relacionada con el deseo autónomo de cumplir propósitos científico-académicos y humanitarios (Flores et al., 2019), por su parte Salgado et al. (2017) sostienen que es aquel proceso psicológico que tiene una mayor implicación en el enfoque de estudio profundo. La motivación extrínseca es la motivación para aprender, se deriva de factores externos y para obtener resultados externos (Damaris et al., 2019), sus conductas están motivadas extrínsecamente, por expectativas externas distintas a sus satisfacciones inherentes (Lo, Ngai et al., 2022).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El rendimiento académico es un problema que necesita ser atendido proponiendo alternativas de mejora, puesto que implica el alcance y nivel de desempeño que tienen los estudiantes en contextos educativos (Remaycuna et al., 2023), afectando distintas áreas académicas, como la investigación, el desarrollo de competencias, entre otros aspectos (Alvarado, 2023). Es un conjunto de procesos no cognitivos que, articulados a los cognitivos, predicen mejor el logro de metas y objetivos académicos planeados por el estudiante o por la demanda del

entorno académico (Tipismana, 2019), los factores cognitivos corresponden a las diferentes maneras en que los estudiantes, perciben, estructuran, memorizan, aprenden y resuelven las tareas, así como problemas de su entorno académico (Pinto et al., 2022).

El rendimiento académico es el progreso de los estudiantes, evaluado mediante pruebas, tareas, proyectos u otros criterios cuantitativos. Esta definición se utiliza ampliamente en los sistemas educativos mundiales, donde el rendimiento académico se evalúa y mide mediante criterios cuantitativos (Montero et al., 2022; Hong y Anh, 2023). La medición del desempeño académico abarca una evaluación multifacética, que involucra varias métricas cuantitativas y cualitativas, como puntajes de exámenes estandarizados, calificaciones, clasificaciones de clases y logros académicos en diversas materias (Werang et al., 2024).

Los niveles de rendimiento se conectan con una escala de calificación que puede ser mixta (cualitativa - cuantitativa), abarcando niveles de orden inferior (reprobatorio) al superior (aprobatorio) (Pérez et al., 2022). El promedio de calificaciones es una medida común del rendimiento académico de los estudiantes, que considera un reflejo del éxito académico y el logro de los objetivos pedagógicos (Alhadabi y Karpinski, 2019).

Los estudiantes que cursan la carrera de Ingeniería Civil se caracterizan por ser jóvenes que sienten presión y estrés durante su formación académica, por la misma dificultad que presentan algunos cursos que llevan, lo que puede generar una disminución en la sensación de autoeficacia y hasta abandono de su carrera. Es aquí donde los profesores universitarios tienen un papel importante, ya que motivan a sus estudiantes en cada materia para que logren aprender bien y obtengan buenos resultados académicos.

Los métodos para que los profesores puedan apoyar y mantener eficazmente la motivación en el aula han sido un tema central en la investigación educativa (Jeon y Lee, 2023), porque sirven como base teórica para que los educadores y líderes corporativos creen planes de capacitación y enseñen tácticas de comportamiento que sean exitosas (Zheng, 2024). Por lo tanto, este estudio se centró en determinar cómo la motivación afecta el desempeño académico de los estudiantes de Ingeniería Civil. Esto ayudará a obtener datos confiables para crear estrategias que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje en el futuro.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, basado en un diseño no experimental - correlacional. Los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. El diseño correlacional describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado (Hernández et al., 2014).

Este estudio planteó cuatro objetivos específicos, los cuales se basaron en medir el nivel de motivación de los estudiantes de Ingeniería Civil, analizar el rendimiento académico que obtienen los estudiantes de Ingeniería Civil, analizar la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico y analizar la relación entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico, es por ello que, utilizó un cuestionario como instrumento de investigación, el cual estuvo basado en opciones de respuesta según una escala de Likert. El cuestionario que se utilizó es el de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (MSLQ) que contiene 40 ítems (Costa, 2023).

Este cuestionario permitió incluir aspectos afectivos, motivacionales y cognitivos del aprendizaje académico (Sabogal et al., 2011). En cuanto a la variable de rendimiento académico, en este estudio se consideró como instrumento el Registro de Notas, que permitió recolectar las notas de los estudiantes durante el semestre académico. Echeverría y Mazzitelli (2021) sostienen que, en relación al rendimiento académico exitoso, una forma práctica de detectarlo es por medio de la comparación de matrícula versus graduación.

Por lo cual, se planteó las siguientes hipótesis: la hipótesis alterna fue, H_1 : Existe una relación significativa entre la motivación y rendimiento académico; y una hipótesis nula, H_0 : No existe una relación significativa entre la motivación y rendimiento académico. Así mismo, se tabularon los datos y se realizaron los cálculos estadísticos en Microsoft Excel y IBM SPSS Statistics 30.0. Para la evaluación de la correlación de la variable motivación y la variable rendimiento académico se utilizó el análisis de Correlación de Spearman, el cual examina la dirección y magnitud de la asociación entre dos variables cuantitativas, su interpretación de los valores del coeficiente de Rho Spearman se ha expresado en escalas desde -1.0 hasta +1.0 como se observa en la Tabla 1 (Hernández y Fernández, 1998). La población de estudio fue de 47 estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo que están matriculados en el curso Desarrollo Personal.

TABLA 1

Interpretación de la correlación de Spearman

Valor	Interpretación de la Correlación
-0.91 -1.00	Negativa perfecta
-0.76 a -0.90	Negativa fuerte

-0.51 a -0.75	Negativa considerable
-0.11 a -0.50	Negativa media
-0.01 a 0.10	Negativa débil
0.00	No existe correlación
+0.01 a +0.10	Positiva débil
+0.11 a +0.50	Positiva media
+0.51 a +0.75	Positiva considerable
+0.76 a +0.90	Positiva muy fuerte
+0.91 a +1.00	Positiva perfecta

Fuente: Elaboración propia (2024)

Para evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado en este estudio, se determinó el Alfa de Cronbach que se expresa numéricamente en un rango que oscila entre 0,00 y 1,00, lo cual indica que hay una falta de fiabilidad hasta que existe una fiabilidad perfecta (Rodríguez y Reguato 2020). El instrumento aplicado en esta investigación obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.931 (Tabla 2).

TABLA 2

Confiabilidad del cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje

	Alfa de Cronbach	N° de ítems
Motivación	0.931	40

Fuente: Elaboración propia (2024).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos presentan un p-valor (0,001) el cual es menor al nivel de significancia (0,05) lo cual significa que se ha encontrado una correlación significativa entre la motivación intrínseca y extrínseca y el rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, se rechaza la idea de que no hay relación (H0) y se

acepta que sí la hay (H1), esto se interpreta que, si aumenta o mejora la motivación intrínseca y extrínseca, entonces también aumenta o mejora el rendimiento académico (Cajusol y Rivas, 2021).

Los estudiantes con respecto a la dimensión motivación intrínseca, que se relaciona con elementos inherentes al individuo. De acuerdo con los resultados el 100% de los estudiantes manifestaron alta motivación intrínseca en el indicador Motivo de Logro, el 97.9% en el indicador percepción de Competencia y 80.9% en el indicador Aprendizaje (Figura 1). La motivación es un componente importante para el aprendizaje que merece un estudio minucioso desde las teorías, técnicas y estrategias que potencien la adquisición de conocimientos integrales para los estudiantes, considerando sus características individuales y socioculturales (Buenaño et al., 2023).

FIGURA 1.

Dimensión Motivación Intrínseca de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia (2024)

Las opiniones que tuvieron los estudiantes con respecto a la dimensión motivación extrínseca, que se relaciona con elementos externos al individuo. De acuerdo con los resultados el 97.9% de los estudiantes manifestaron alta motivación en el indicador Incentivo y el 95.7% en el indicador Refuerzo (Ver Figura II).

FIGURA 2.

Dimensión Motivación extrínseca en los estudiantes

Fuente: Elaboración propia (2024).

Del total de estudiantes de Ingeniería Civil, el 63.8 % presentó un Nivel Avanzado en su rendimiento académico y el 36.2 % tuvo un Nivel Logrado (Ver Figura III).

FIGURA III:

Rendimiento Académico en los estudiantes

Fuente: Elaboración propia (2024).

TABLA 3

Análisis de Correlación de Spearman entre la motivación intrínseca y rendimiento académico

			MOTIVACIÓN INTRÍNSECA	RENDIMIENTO ACADÉMICO
Rho de Spearman	MOTIVACIÓN INTRÍNSECA	Coefficiente de correlación	1.000	.817**
		Sig. (bilateral)	.	<.001
		N	47	47
	RENDIMIENTO ACADÉMICO	Coefficiente de correlación	.817**	1.000
		Sig. (bilateral)	<.001	.
		N	47	47

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, 2024

Los resultados de la Tabla 3 muestran el coeficiente de Rho Spearman ($r = 0,817$), lo que permitió conocer que la correlación es positiva muy fuerte para la motivación intrínseca en relación al rendimiento académico. Por lo tanto, una mayor motivación intrínse-

ca en los estudiantes permitirá mostrar un mejor desempeño académico. Muchos estudios sugieren que la motivación generada en los estudiantes por aprender tiene un efecto positivo en el rendimiento académico que obtengan y que la motivación intrínse-

ca influye positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, pero también con la motivación extrínseca (Diseth et al., 2020). La motivación intrínseca es la que realizamos basándonos en una satisfacción personal pues se enfoca en algo que anhelamos muy internamente dentro de nosotros; la motivación viene a ser un proceso que guía el esfuerzo en per-

sistencia, dirección e intensidad, ante las metas académicas que se plantea un estudiante (Mamani et al., 2023)

TABLA 4

Análisis de Correlación de Spearman entre la motivación extrínseca y rendimiento académico

			MOTIVACIÓN EXTRINSECA	RENDIMIENTO ACADÉMICO
Rho de Spearman	MOTIVACIÓN EXTRINSECA	Coefficiente de correlación	1.000	.563**
		Sig. (bilateral)	.	<.001
		N	47	47
	RENDIMIENTO ACADÉMICO	Coefficiente de correlación	.563**	1.000
		Sig. (bilateral)	<.001	.
		N	47	47

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia (2024).

Los resultados de esta investigación muestran que hay una correlación entre las diferentes variables de motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Trujillo. La conexión entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico es muy fuerte y positiva, mientras que la relación entre el rendimiento académico y la motivación extrínseca es positiva pero considerable. (Tabla 3 y 4).

Sin embargo, la motivación de los estudiantes no se produce de forma automática o sin algún estímulo. Hay varios diversos factores que influ-

yen en la motivación por aprender, siendo los principales, el entorno de aprendizaje adecuado, el uso de metodologías de enseñanza efectivas y la participación automotivada de los estudiantes (Siddiky y Haque, 2024).

Por tanto, los resultados del estudio resaltan la importancia que presentan las características el rendimiento académico en relación a que exista motivación intrínseca y extrínseca, pues ello permitirá que en el futuro se desarrollen diversas estrategias pedagógicas por parte del docente universitario que fomenten la motivación positiva para el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las definiciones de motivación y rendimiento académico, los resultados de este estudio evidencian que hay una correlación positiva muy fuerte entre la dimensión motivación intrínseca y el rendimiento académico en los estudiantes de Ingeniería Civil, por lo que se puede afirmar que los estudiantes se auto-motivan ante las clases que el docente universitario les imparte y que, a mayor motivación académica, mayor rendimiento académico.

La motivación extrínseca también juega un papel crucial en el rendimiento académico, aunque con un impacto ligeramente menor. La alta correlación positiva entre el "Incentivo" y el rendimiento académico indica que los estímulos y recompensas proporcionados por el docente (como el refuerzo positivo o el reconocimiento) contribuyen significativamente a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, su efecto parece ser complementario a la motivación intrínseca, ya que ambos factores juntos impulsan de manera eficaz el éxito académico.

Según los datos, diversos factores influyen en la motivación hacia el aprendizaje en la actualidad, entre los cuales se destacan las metas personales, los incentivos y el refuerzo proporcionado por los docentes. Esto lleva a la conclusión de que la motivación es un componente clave en el proceso de aprendizaje, por tanto, debe ser objeto de un estudio profundo. Es fundamental explorar las teorías, técnicas y estrategias que potencien la adquisición integral de conocimientos en los estudiantes, con el fin de desarrollar enfoques educativos más efectivos y que favorezcan su desarrollo académico.

REFERENCIAS

Alhadabi, A., y Karpinski, AC (2019). Grit, autoeficacia, metas de orientación al logro y desempeño

académico en estudiantes universitarios. *Revista Internacional de Adolescencia y Juventud*, 25(1), 519-535. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1679202>

Alvarado, J. (2023). Filosofía, investigación y educación: Relaciones e implicaciones en el contexto actual. *Encuentro Educativo*, 30(1), 277-287. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105125>

Ampuero, N. (2022). Enseñanza aprendizaje: Síntesis del análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos. *Revista De Ciencias Sociales*, 28, 126-135. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38822>

Begum, F., Shikder, A., y Nahar, N. (2022). A Comparative Study of Motivation and Learning Strategies: Student Motivation Can Influence Student Learning Strategies in Bangladesh. *International Journal of Science And Research (IJSR)*, 11(7), 1127-1133. <https://doi.org/10.21275/sr22715004850>

Buenaño, N. A., Palacios, C. Y., Soplapuco, J. P., y Reluz, F. F. (2023). Importancia de la motivación para el aprendizaje universitario: Una revisión integradora. *Revista De Ciencias Sociales*, 29(4), 371-385. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41261>

Cajusol, E., y Rivas, L. (2021). Relación entre Motivación Académica y Rendimiento Académico en los estudiantes de Enfermería de la UNMSM. *TecnoHumanismo*, 1(11), 1-18. <https://doi.org/10.53673/th.v1i11.75>

Cid, S. (2018). El Uso de Estrategias de Aprendizaje y su Correlación con la Motivación de Logro en los Estudiantes. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 6(3). <https://doi.org/10.15366/reice2008.6.3.004>

Cobo, R., López Angulo, Y., Sáez Delgado, F. y Mella Norambuena, J. (2022). Engagement, motivación académica y ajuste de estudianta-

do universitario. *Revista Electrónica Educare*, 26(3), 1-19. <https://doi.org/10.15359/ree.26-3.15>

Costa Delgado, L. (2023). *Motivación y su relación con el desempeño académico de los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas campus Monterrico en el 2022* [Tesis de Maestría, Universidad San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/13174/costa_dly.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Damaris, A., Surip, N., y Setyadi, A. (2019). Analysis Service on Student Satisfaction with Motivation as Moderating Variable. *International Journal Of Economics And Business Administration*, 7(2), 118-130. <https://doi.org/10.35808/ijeba/220>

Deroncele, A. (2024). Edu-Track+: Mejorando Motivación Académica Intrínseca y Rendimiento Académico Universitario en Aulas Hyflex. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 22(2), 9-32. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.2.001>

Díaz, K.; Palacios; L. & Borrego, C. (2024). Educación inclusiva: de las consideraciones teóricas a la praxis social. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (8), 152-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12598876>

Diseth, Å., Mathisen, F. K. S., y Samdal, O. (2020). A comparison of intrinsic and extrinsic motivation among lower and upper secondary school students. *Educational Psychology*, 40(8), 961-980. <https://doi.org/10.1080/01443410.2020.1778640>

Echeverría, J. A. y Mazzitelli, C. (2021). Estudio de la percepción sobre los factores institucionales que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.18>

Effio, A. & Durán, K. (2024). Educación y emprendimiento: entre la innovación y la supervivencia. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (9), 962-989. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14567257>

Flores, J. G., Velázquez Gatica, B. y Moreno Alarcón, T. I. (2021). Actitudes, Estrategias y Estilos de Aprendizaje en estudiantes universitarios. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores* (15). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2765>

Flores, M., Góngora Cortés, J., López Cabrera, M. y Eraña Rojas, I. (2019). ¿Por qué convertirse en médico?: la motivación de los estudiantes para elegir medicina como carrera profesional. *Educación Médica*, 21(1), 45-48. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.01.002>

Freiberg, A., Vigh, C. y Fernández Liporace, M. (2021). Creatividad y enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios. *Psicogente* 24(46), 1-17. <https://doi.org/10.17081/psico.24.46.4492>

Froment, F., de-Besa Gutiérrez, M., y Gil Flores, J. (2024). Clima Motivacional y Compromiso Académico: El Papel Mediador de la Satisfacción y la Motivación Académica. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 22(3), 87-105. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.3.005>

Froment, F., y Gutiérrez, M. D. (2022). The prediction of teacher credibility on student motivation: Academic engagement and satisfaction as mediating variables. *Revista de Psicodidáctica*, 27(2), 149-157. <https://doi.org/10.1016/j.psicoe.2022.05.001>

Garrote, D., Garrote Rojas, C., y Jiménez Fernández, S. (2016). Factores Influyentes en Motivación y Estrategias de Aprendizaje en los Alumnos de Grado. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cam-*

bio *En Educación*, 14(2). <https://doi.org/10.15366/reice2016.14.2.002>

Gbollie, C., y Keamu, H. P. (2017). Student Academic Performance: The Role of Motivation, Strategies, and Perceived Factors Hindering Liberian Junior and Senior High School Students Learning. *Education Research International*, (1). <https://doi.org/10.1155/2017/1789084>

Gil, R., Martín Espinosa, I. y Gil Galván, F. J. (2024). El contrato de aprendizaje como estrategia para fomentar las competencias comunicativas. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 22(1), 27-44. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.1.002>

Gopal, R., Singh, V. y Aggarwal, A. (2021). Impacto de las clases en línea en la satisfacción y el desempeño de los estudiantes durante el período de pandemia de COVID 19. *Educ Inf Technol* 26, 6923-6947. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10523-1>

Guarniz, O.; Martin, J. & Soto, S. (2023). Competencias digitales y autoformación al servicio de pedagogías democráticas. *Revista de Filosofía*, 40(103), 299-313. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7596633>

Hernández, R., y Fernández Collado, C. (1998). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

Hong, N. X., y Anh, N. T. P. (2023). Classroom Management, Motivation and Academic Performance: The Perspective of Students in Business English Classes at Ba Ria-Vung Tau University. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(8). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i8-77>

Jeon, J., y Lee, S. (2023). Teachers' use of motivational strategies in the synchronous online environment: A self-determination theory perspective. *Education and Information Technologies*, 28(9), 11963-11986. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11656-1>

Jorquera, P., Acuña Gamé, G., y Ramos Jiménez, M. (2010). Estrategia de motivación para estudiantes de primer año de Medicina, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile. *Educación Médica*, 13(2). <https://doi.org/10.4321/s1575-18132010000200006>

Lo, K. W. K., Ngai, G., Chan, S. C. F., y Kwan, K. P. (2022). How Students' Motivation and Learning Experience Affect Their Service-Learning Outcomes: A Structural Equation Modeling Analysis. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.825902>

Mamani, O., Hilasaca Mamani, K., Tito Betancur, M. y Apaza Tarqui, E. (2023). Diseño y validación de la escala de motivación para publicar un artículo científico en universitarios peruanos (MOPu-AC). *Educación Médica*, (24), 100799. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2023.100799>

Martínez, A., Rodríguez Mantilla, J. M. y García Domingo, B. (2024). Evaluación del impacto de los sistemas de acreditación de educación superior en el proceso de enseñanza y aprendizaje. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 22(1), 45-64. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.1.003>

Montané, A., Llanes Ordóñez, J., Méndez Ulrich, J. L. y Ruiz Bueno, A. (2024). Estudiantes y universidad: Elementos para reflexionar sobre la participación, la satisfacción y la motivación. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 22(1), 103-120. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.1.001>

Montero, P.; Morales, J. & Gómez, R. (2022). Efectos de la convivencia escolar sobre el rendimiento académico. *Revista de Filosofía*, 39(102), 585-601. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7055128>

Olivares, G. F., Marquina Luján, R. J., Delgado Carbajal, L. A., y Haro Echegaray, M. del R. (2024). Aprendi-

zaje cooperativo y rendimiento académico en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. *Revista De Ciencias Sociales*, 30(1), 398-409. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41663>

Otondo, M., Medina Hicks, N. A. (2022). Motivación y autoeficacia en estudiantado adolescente: Una revisión sistemática. *Revista Electrónica Educare*, 27(3), 1-13. <https://doi.org/10.15359/ree.27-3.17275>

Pérez, E., Gavín Chocano, Ó., Checa Domene, L., y Prieto, M. G. (2023). Relationship between Learning Strategies and Motivation of University Students. *Sustainability*, 15(4), 3497. <https://doi.org/10.3390/su15043497>

Pérez, J., Alcalá Narváez, M., Carrillo Landazábal, M., y Arellano Cartagena, W. (2022). Clima escolar familiar y su relación con el rendimiento académico: Aplicación en instituciones educativas rurales. *Revista De Ciencias Sociales*, 28, 110-125. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38826>

Pinto, E. E., Villa, A. R., y Pinto, H. A. (2022). Estrés académico en estudiantes de la Universidad de La Guajira, Colombia. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVIII(Especial 5), 87-99. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38147>

Polo, B. R., Hinojosa Salazar, C. A., Weepiu Samekash, M. L., y Rodríguez Medina, J. L. (2022). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de comunicación con enfoque de sistemas. *Revista De Ciencias Sociales*, 28, 48-62. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38144>

Remaycuna, A., Carrión Barco, G., Espinoza Porras, F. R., y Maquen, G. L. E. (2023). Validez y confiabilidad de la escala de rendimiento académico desde la percepción del alumno. *Revista de Ciencias Sociales*, XXIX, Número Especial 7, 197-209. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40458>

Rodríguez, J., y Reguant, M.

(2020). Calcular la fiabilidad de un cuestionario o escala mediante el SPSS: el coeficiente alfa de Cronbach. REIRE *Revista D Innovación I Recerca En Educació*n, 13(2). <https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230048>

Sabogal, L., Barraza, E., Castellar, A. H., y Zapata, L. (2011). Validation of motivated strategies for learning Questionnaire-MSLQ SF in university students of a public university of santa marta city. *Psicogente*, 14(25), 36-50. <http://www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogente>

Salgado, J. A., Lería, F. J., Franco, M. E. P., Gajardo, X. R., y Olivares, M. V. (2017). Efecto de la Motivación sobre la Profundidad en los Procesos de Estudio en Universitarios de Formación en Pedagogía. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 15(4). <https://doi.org/10.15366/reice2017.15.4.005>

Siddiky, M. R., y Haque, I. E. (2024). Factors Affecting Students' Academic Performance Mediated by their Motivation for Learning. *Asian Journal of University Education*, 20(1), 15-27. <https://doi.org/10.24191/ajue.v20i1.25696>

Solórzano, J. G., y Barcia Briones, M. F. (2022). Estrategias motivacionales virtuales en el rendimiento académico virtual motivational strategies in academic performance. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN*, 6. <https://doi.org/10.46296/yc.v6i11tedespag.0215>

Tipismana, O. (2019). Factores de Resiliencia y Afrontamiento como Predictores del Rendimiento Académico de los Estudiantes en Universidades Privadas. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 17(2). <https://doi.org/10.15366/reice2019.17.2.008>

Uji, M., y Kawaguchi, M. (2021). Academic Performance Motivation:

Assessment and Relationship to Mental Health and Academic Achievement. *Psychology*, 12(03), 374–391. <https://doi.org/10.4236/psych.2021.123024>

Venegas, V.; Esquivel, J.; Benavidez, F. & Quispe, I. (2024). Educación para la sostenibilidad: Una mirada valorativa hacia las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento por graduados. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (9), 267–288. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14559327>

Werang, B. R., Agung, A. A. G., Jampel, I. N., Gading, I. K., Jim, E. L., Asaloei, S. I., y Sianturi, M. (2024). Exploring the Simultaneous Impact of Parental Support, School Environment, Teacher Morale, and Student Learning Motivation on Student Academic Performance. *International Journal of Religion*, 5(2), 510–520. <https://doi.org/10.61707/125w8p12>

Zheng, Q. (2024). The relationship between academic motivation and academic performance of elementary school students: The mediation role of academic procrastination. *En Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.1201/9781032676043-67>